

EVASÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA: UM ESTUDO NO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM AGROECOLOGIA DO IFPA CAMPUS BRAGANÇA

 DOI: 10.5281/zenodo.6795906

Cleide Feitosa da Silva

Graduada em Tecnologia em Agroecologia, IFPA, cleidefeitosa@gmail

Silvana Gomes dos Santos

Professora no IFPA campus Bragança, Doutora em Agronomia (Ciências do solo)

UFRRJ, silvanagomess@yahoo.com.br

Cleidiane Feitosa da Silva.

Pós-Graduanda em Educação e Novas Tecnologias, annefeitosa15@gmail.com

Resumo: O estudo aborda a temática evasão escolar na educação superior, um agravante registrado em todo território nacional, nos mais diversos níveis e modalidade da educação brasileira. Esse é um tema objeto de estudo em diversos cursos superiores, com a finalidade de conhecer os motivos que levam os alunos a evadir. O objetivo do trabalho é sistematizar e apresentar dados sobre a evasão no curso e identificar alguns fatores externos e/ou internos relacionados a evasão. A pesquisa foi feita no IFPA Campus Bragança, com alunos do curso superior Tecnologia em Agroecologia, nas turmas dos anos 2012 a 2016. Após o levantamento do quantitativo dos discentes evadidos, a pesquisa contou com 52 alunos, dados da Secretaria Acadêmica do Campus e SIGAA, dentre esses, 20 responderam ao questionário. O *link* do questionário em formato eletrônico foi disponibilizado por meio da ferramenta formulários do *google drive* e enviado ao e-mail dos evadidos. Desta forma, adquirimos resultados que nos mostraram as possíveis causas da evasão no curso, e como fator preponderante, temos as questões de ordem pessoal, tais como: mudança de cidade, desmotivação por perda familiar e conciliar estudo, trabalho e família. De acordo com os dados encontrados, o curso apresentou mais evasão que permanência dos alunos entre as turmas estudadas, mais de 50% dos alunos ingressantes evadiram. Levando em consideração ao gênero, percebeu-se que o masculino evadiu mais que o feminino, variando entre 35,2% a 88,8% e 38,4% a 57,6%, respectivamente. Concluiu-se que, os fatores pessoais, justifica a elevada taxa de evasão no IFPA Campus Bragança, no curso superior em Agroecologia. Os dados apresentados nesse estudo confirmam a evasão no curso em questão.

Palavras-chave: Fator pessoal. Discentes evadidos. Mercado de trabalho.

Abstract: The study addresses the issue of school dropout in higher education, an aggravating factor registered throughout the national territory, at the most diverse levels and modality of Brazilian education. This is a subject of study in several higher education courses, with the purpose of knowing the reasons that lead students to evade. The objective of the work is to systematize and present data on dropout in the course and to identify some external and / or internal factors related to dropout. The research was carried out at IFPA Campus Bragança, with students from the Technology in Agroecology course, in the classes of the 2012 to 2016. After surveying the number of dropout students, the survey included 52 students, data from the Academic Secretariat of the Campus and SIGAA, among these, 20 answered the questionnaire. The questionnaire link in electronic format was made available through the google drive forms tool and sent to the evaded e-mail. In this way, we acquired results that showed us the possible causes of dropout in the course, and as a preponderant factor, we have the personal issues, such as: change of city, demotivation due to family loss and reconciling study, work and family. According to the data found, the course showed more dropout than the students' stay among the studied classes, more than 50% of the incoming students dropped out. Taking into account the genus, it was noticed that the male escaped more than the female, varying between 35.2% to 88.8% and 38.4% to 57.6%, respectively. It was concluded that, the personal factors, justifies the high dropout rate at the IFPA Campus Bragança, in the higher course in Agroecology. The data presented in this study confirm the dropout in the course in question.

Keywords: Personal factor. Evaded students. Labor market.

INTRODUÇÃO

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) campus Bragança oferta o curso Tecnológico em Agroecologia, primeira turma ingressante em 2012. “O curso compreende tecnologias relacionadas à extração e produção animal, vegetal, mineral, aquícola e pesqueira com recursos naturais e utilização de tecnologias de máquinas e implementos.” (BRASIL, 2016).

Por meio da vivência no curso Tecnológico de Agroecologia IFPA campus Bragança, foi possível a percepção ao quantitativo dos discentes que chegam ao final do curso. O número de concluintes enfatiza o processo de evasão, e o anseio pelo conhecimento dos fatores relacionados a esse processo motivou o estudo. O que nos remete a problemática da pesquisa “Quais os possíveis fatores, apontados pelos discentes das turmas 2012 a 2016, que os levaram a evasão do Curso Superior de Tecnologia em Agroecologia do IFPA Campus Bragança”.

Portanto, esse trabalho sobre a evasão no ensino superior do curso de Tecnologia em Agroecologia do IFPA Campus Bragança, irá somar com outras pesquisas da temática em estudo. E ainda somar com o próprio Campus, haja vista

que serão registrados os resultados da pesquisa. Além de suporte teórico para trabalhos posteriores sobre Evasão.

A pesquisa tem como objetivo geral, sistematizar e apresentar dados sobre a evasão no curso de Tecnologia em Agroecologia nas turmas de 2012 a 2016. E os objetivos específicos são: Apresentar o percentual dos alunos evadidos; identificar alguns fatores externos e/ou internos relacionados a evasão; apontar de acordo com a literatura algumas diretrizes para contribuir com a redução da evasão.

POR DENTRO DA LITERATURA

Hoje no Brasil a educação superior é um direito de todos. Qualquer indivíduo, desde que tenha concluído o ensino médio, pode ingressar no ensino superior. A área de graduação ao qual essa pesquisa está inserida é a formação tecnológica – Tecnologia em Agroecologia – ofertada pelo Instituto Federal do Pará – campus Bragança. Uma instituição do setor público de educação. As Instituições de Ensino Superior (IES) podem ser tanto de cunho público como privado, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional no Art. 45, “a educação superior será ministrada em instituições de ensino superior, públicas ou privadas, com variados graus de abrangência ou especialização”.

O curso superior em Agroecologia é ofertado no Instituto Federal do Pará (IFPA) Campus Bragança desde 26 de março do ano de 2012. Anualmente são previstas 40 vagas por turma, a cada ano o horário do curso é alternado, entre os turnos matutino e vespertino, com modalidade presencial, segundo o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) (2017). No ano de 2015 o curso ficou com nota 3 na avaliação do MEC, já no ano de 2019 esse conceito subiu para 5.

A prática da Agroecologia exige profissionais comprometidos e disposto a vivenciar a ligação direta com a comunidade ao qual será atendida e orientada no uso do desenvolvimento rural sustentável.

Para uma formação que promova a valorização do ecossistema e do profundo conhecimento que está no sertanejo, o técnico precisa desenvolver a habilidade de compartilhar saberes, humildemente realizando um diálogo com sujeitos — e não de estabelecer domínios hierárquicos —, pedagogicamente instruindo e sendo instruído pelas populações tradicionais. (DALMORA; NASCIMENTO, 2016, p.6)

Outrora, a problemática era garantir vagas nas instituições de ensino superior. Hoje, as vagas são ofertadas e preenchidas, no entanto, lidamos com uma nova problemática – manter o discente no ensino superior, ou seja, combater a evasão. A evasão nesse estudo se baseia no conceito de Dos Santos *et al.* (2017), o termo evasão é definido nas Instituições de Ensino Superior por abandono ou fuga dos estudos de alunos devidamente matriculados no curso de graduação, antes de se alcançar a titulação. Afetando todos os sujeitos envolvidos, com diferentes causas e consequências.

A evasão se caracteriza como um dos maiores problemas dentro de qualquer nível de ensino na educação brasileira, acarretando perdas a todos os envolvidos, o aluno, o professor, a instituição de ensino, o sistema educacional, bem como a sociedade, tanto no setor público como privado. A não finalização dos estudos por esses alunos compromete alcançar seus objetivos pessoais e além de diminuir o número de pessoas com formação completa (LOBO, 2012).

(...) é importante que se diga que o fenômeno “evasão” é único em todo o país, em todas as instâncias, mas suas causas nem sempre. A diversidade também se faz aí presente. (...), cada região merece atenção especial, por meio de olhar atento, pois o mesmo tema apresenta faces diferentes em cada contexto, exigindo medidas diferentes, portanto. (FREDENHAGEM, 2014, p.22)

Segundo uma pesquisa feita por Dos Santos *et al.* (2017) sobre os motivos que levam os alunos a evadirem, esta constata três principais questões apontadas pelos discentes sujeitos da pesquisa, relacionados ao fator pessoal (dificuldades financeiras, identificação com o curso, maturidade, cansaço), à universidade (envolveu fatores que constituem a base estrutural, organizacional e funcional da instituição) e às questões profissionais (conciliar com a atividade atualmente exercida).

METODOLOGIA

Após levantamento bibliográfico, a Secretaria acadêmica do IFPA Campus Bragança e a Coordenação do Curso de Agroecologia foram consultadas, e dispuseram o levantamento da situação acadêmica dos discentes, extraído do sistema de gerenciamento das atividades acadêmicas (SIGAA), com dados relativos a quantidade de discentes ingressantes, ativos, formados, diplomados, cancelados,

concluídos, e evadidos, do curso Superior de Tecnologia em Agroecologia, das turmas de 2012 a 2016. Após o levantamento, os discentes evadidos foram contatados via e-mail. A listagem fornecida pela secretaria do Campus apresentou 102 (cento e dois) alunos evadidos, no entanto, nem todos tinham meios de contatação. Sendo assim, o público alvo para o estudo, foram 52 discentes.

O percentual de evasão nas turmas foi calculado por uma regra de três simples, entre o total de alunos ingressante e os alunos evadidos e cancelados de cada turma.

$$\begin{array}{l} \text{Total de alunos ingressantes na turma} \quad \text{—————} \quad 100\% \\ \text{Evadidos e cancelados} \quad \text{—————} \quad X \end{array}$$

Para conhecer os motivos que levaram a evasão desses discentes, foi adaptado um questionário utilizado por De Oliveira *et al* (2019), com 18 questões, sentenças fechadas como: o curso que estava cursando não era o curso almejado; os professores não me agradaram; a infraestrutura da universidade não me agradou; sofri de alterações na saúde mental (ansiedade, depressão, etc.) e não tinha condições financeiras para continuar no meu curso, além de uma questão aberta sobre outros possíveis motivos para evadir.

O *link* do questionário em formato eletrônico foi disponibilizado por meio da ferramenta formulários do *google drive* e enviado ao e-mail dos evadidos cadastrados no SIGAA, com período de 30 dias, inicialmente, e depois foi enviado um novo e-mail lembrando os discentes da pesquisa e foram acrescentados mais 30 dias para o retorno das respostas. Organizando-as em forma de gráficos, utilizando a literatura para compreensão e discursão desses resultados.

RESULTADOS/DISCURSÕES

Dos 52 (cinquenta e dois) discentes contatados, 20 (vinte) deles responderam o questionário. Das 18 questões, apenas duas apresentaram fatores ligados a evasão, e todos os participantes da pesquisa responderam à questão aberta, listando os motivos que os levaram a abandonar o curso antes de concluir.

De acordo com o gráfico 1, o percentual de evasão das turmas variou entre 42,1% e 66,66%. As turmas de 2013 e 2015 apresentaram os menores percentuais de evasão, 45% e 42,1%, respectivamente. E com 66,66%, a turma 2014 apresentou

o maior percentual dos alunos que abandonaram o curso. A turma 2012, 51,61% e a turma 2016, 60%.

Gráfico 1. Percentual de alunos evadidos nas turmas de 2012 a 2016 do Curso Superior de Tecnologia em Agroecologia do IFPA Campus Bragança.

Fonte: Secretaria acadêmica do IFPA Campus Bragança, 2020

O curso apresentou mais evasão que permanência dos alunos entre as turmas estudadas, mais de 50% dos alunos ingressantes evadiram. Ambiel (2015) diz que, parte das pessoas que ingressam no ensino superior não conclui, realidade tanto nas instituições de ensino público como no privado, caracterizando a evasão no ensino superior.

O gráfico 2 registra que 50% dos alunos que responderam o questionário, concordaram que escolha do curso teve uma relação direta com a evasão, por não ser o curso desejado.

Gráfico 2. O curso que eu estava cursando não era meu curso almejado

A respeito da escolha de curso superior, muitos ingressantes ainda não decidiram sobre a carreira profissional a ser seguida ou até opta em fazer um curso de segunda opção, como afirma uma das respostas da pesquisa “o curso era um dos que eu queria, mas não era o principal, passei para o principal e segui para ele”, outro discente respondeu “Fui aprovado em um curso que era em uma área que despertava meu interesse”. Alves *et al.* (2017) fala que esses fatores “pode se tornar

um motivo para a evasão de alunos, devido ao desejo de seguir outra área de atuação, ou até mesmo ocasionar uma falta identificação com o programa acadêmica do curso”.

Outra sentença foi referente ao mercado de trabalho, se classificou como um fator a evasão, mesmo com uma diferença mínima entre os que concordaram (45%), discordaram (40%) e neutros (15%) (gráfico 3).

Gráfico 3. Percebi que seria muito difícil obter trabalho com essa graduação.

Sobre essa questão que levou alguns a abandonar o curso, um aluno disse “disponibilidade de emprego na área em questão na região bragantina, olha que essa cidade tem potencial enorme de agregar o curso.” Outro ainda afirma “principalmente a oportunidade de trabalho em nosso Estado. O município em si não oferece muitas oportunidades e concurso público na área também é difícil, as vagas são poucas. E quase não ofertam o cargo em concursos. Essa é uma grande dificuldade.”

Na questão 18 (Quais os outros fatores que você pode apontar que contribuíram para a evasão do curso de Agroecologia?), surgiram outros fatores relevantes para evasão do curso de Agroecologia, na maioria de cunho pessoal, tais como: conciliar trabalho, estudo e família, mudança de cidade e desmotivação por perda familiar, “Tive depressão após a morte da minha mãe, ela adoeceu durante o penúltimo semestre, vindo a morrer no último semestre”.

Questões pessoais têm influenciado grande número de alunos tanto a permanecer quanto abandonar as graduações nas IES (Instituição de Educação Superior). Foi o que a pesquisa de Dos Santos *et al.* (2017) registrou,

(...) o abandono ou a intenção de abandono de uma graduação já iniciada esteve ligado primeiro às questões pessoais, depois à universidade e, por último, às questões profissionais. Já para os estudantes que nunca desistiram de uma graduação, as questões pessoais também foram as que mais contaram para a permanência, seguidas das profissionais e, por último, está a universidade. (p. 13)

Outro fator pessoal mencionado foi conciliar trabalho, estudo e família como declara um dos entrevistados “A falta de tempo em relação ao trabalho e os estudos ao mesmo tempo. ”. Brasil (2015) aponta este como um fator influenciador na aprendizagem e permanência do estudante do curso superior, pois o aluno chega cansado, fadigado e não consegue interagir com o ambiente escolar.

Mediante as muitas e distintas causas da evasão escolar, procura-se soluções que diminuam os efeitos negativos aos envolvidos nessa problemática. Alguns estudos já feitos, apontam possíveis soluções.

A evasão em cursos é um fenômeno relevante dentro da universidade, embora prejudicial à Sociedade, pode ser reduzida: com um trabalho docente ligado à abordagem dos aspectos específicos de conteúdo, às questões de escolha profissional adequada dos estudantes e à adoção de medidas, para minimizar as dificuldades dos discentes de baixa renda familiar. Assim além de uma quantificação da evasão, para o conhecimento da real situação dos cursos, se faz necessário uma análise qualitativa dos motivos que levam à deserção dos alunos. (BRASIL, 2015, p. 37)

Lobo (2012) traz sete exemplos bem sucedidos internacionalmente no combate a evasão. Entre eles podemos citar: a) criar condições que atendam aos objetivos que atraíram os alunos; b) criar programa de aconselhamento e orientação dos alunos; c) estimular a visão da IES centrada no aluno. Além de estudos específicos no campo da evasão. Tudo isso precisa ser estudado e colocado em prática permanentemente para obter resultados. A autora ainda diz “Não se pode ensinar ao aluno a ser um profissional e um cidadão comprometido quando uma IES demonstra amadorismo em seus processos e descuidos em relação ao seu maior compromisso: o aluno, que é a razão de ser de uma IES!” (LOBO, 2012, p. 21).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na busca de identificar os fatores que levaram esses alunos a evadirem, o estudo se deparou com respostas atípicas as demais pesquisas que a literatura já registrou, no que se refere aos fatores internos e externos a instituição e ao curso. Fatores como aceitação de professores, infraestrutura do Campus, turno do curso, disciplinas, não contempla a realidade dos alunos sujeitos da pesquisa, como fatores preponderantes na evasão do curso. Os fatores apontados estão diretamente ligados a questões pessoais.

Mediante aos dados da pesquisa, só se confirma o que a literatura já vem trazendo como informação sobre os motivos da evasão. Que cada indivíduo dentro da sua realidade estudantil apresenta fatores ímpares que os levam a evadir. Mesmo dentro das divisões entre fatores internos, externos, pessoais e até profissional. Segundo o Portal do Ministério da Educação registrou-se no último Censo da Educação Superior (2018), que dos alunos ingressantes no ano de 2010, 56,8% desistiram do curso e somente 37,9% concluíram os estudos. Outros 5,3% continuavam na graduação após 6 anos.

Os dados apresentados nesse estudo confirmam a evasão no curso em questão. Essa é uma problemática real, portanto, a importância deste trabalho, registrar o cenário da evasão no curso e contribuir de maneira significativa para trabalhos posteriores, assim como, dentro da própria secretaria acadêmica do Campus. Os fatores apontados estão diretamente ligados ao curso como segunda opção para metade dos estudantes, a escassez de vagas na área no mercado de trabalho e questões pessoais. Concluiu-se que, esses fatores, justificam a elevada taxa de evasão no IFPA Campus Bragança, no curso superior em Agroecologia. No entanto, a evasão é uma temática com muitas incógnitas e desafios que precisam ser estudadas e analisadas.

REFERÊNCIAS

ALVES, M. C. M. et al. Causas para evasão no primeiro período dos cursos das engenharias agrárias. **CAMINE: Caminhos da Educação= Camine: Ways of Education**, v. 9, n. 2, p. 52-77, 2017.

AMBIEL, R. AM. Construção da escala de motivos para evasão do ensino superior. **Avaliação Psicológica**, v. 14, n. 1, p. 41-52, 2015.

BRASIL, Constituição; BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. **Diário Oficial da União**, v. 134, n. 248, 1996. – 14. ed. – Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2017. – (Série legislação; n. 263 PDF)

BRASIL, R. F. **Avaliação da evasão em uma instituição de ensino superior do Rio Grande do Norte**. Mossoró, 2015.

BRASIL. **Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia**. Brasília: Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Ministério da Educação. 3ª edição. 2016.

BRASIL. Ministério da Educação – Disponível em: <
<http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/32044-censo-da-educacao-superior>>
acesso em 11 nov. 2020.

DALMORA, E.; NASCIMENTO, I. R. do. **Bases metodológicas para a formação de profissionais em Agroecologia no contexto do Instituto Federal de Sergipe.** 2016.

DE OLIVEIRA, C. H. M. et al. Busca dos fatores associados à evasão. **Revista Internacional de Educação Superior**, v. 5, p. e019006-e019006, 2019.

DOS SANTOS, B. S. et al. Educação superior: processos motivacionais estudantis para a evasão e a permanência. **Revista Brasileira de Política e Administração da Educação-Periódico científico editado pela ANPAE**, v. 33, n. 1, p. 73-94, 2017.

FREDENHAGEM, S. V. Evasão escolar no âmbito do Instituto Federal de Brasília. **Revista Eixo**, v. 3, n. 2, 2014.

LOBO, M. B. C. M. Panorama da evasão no ensino superior brasileiro: aspectos gerais das causas e soluções. **Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior**. Cadernos, v. 25, 2012.

Projeto Pedagógico Do Curso (PPC) Superior De Tecnologia Em Agroecologia. Bragança – Pará, 2017.